
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.10949050

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РСДРП(Б) В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ВО ВСЕРОССИЙКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

KALUGA BRANCH OF THE RSDLP(B) DURING THE ELECTION CAMPAIGN FOR ELECTIONS TO THE ALL-RUSSIAN CONSTITUENT ASSEMBLY

МУХИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

MUKHINA MARINA VLADIMIROVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается деятельность Калужского отделения партии РСДРП(б) в избирательном процессе по выборам во Всероссийское Учредительное собрание, который вступил в активную фазу с сентября 1917 года. Выяснено, что представители партии для агитационной работы использовали наиболее доступное средство – солдатскую агитацию, что имело больший успех по сравнению с печатной агитацией соперников. Сделан вывод, что успех партии предопределил ряд факторов, к ним можно отнести агитационную работу, нестабильную политическую обстановку и использование незаконных методов борьбы за электорат.

The article examines the activities of the Kaluga branch of the RSDLP(b) Party in the electoral process for the elections to the All-Russian Constituent Assembly, which entered an active phase in September 1917. It was found out that the representatives of the party used the most accessible means for propaganda work – soldier's agitation, which was more successful compared to the printed agitation of rivals. It is concluded that the success of the party predetermined a number of factors, including campaigning, an unstable political situation and the use of illegal methods of fighting for the electorate.

Ключевые слова: выборы, Учредительное собрание, большевики, Калужский избирательный округ, агитация.

Key words: elections, Constituent Assembly, Bolsheviks, Kaluga constituency, campaigning.

Борьба за созыв Учредительного собрания, которое призвано было определить государственное устройство России, если и не являлась первоочередной задачей для всех политических сил, то входила во все программные документы партий, оставшихся на плаву после Февраля 1917 года. Партиям, предлагавшим разные способы решения вопроса о земельной собственности, являвшегося одним из ключевых для всего населения государства, предстояло побороться за электорат. На политические предпочтения населения влияла не

только агитационная работа партий, но и общая социально-экономическая ситуация, продуктивность работы представителей Временного правительства на местах. Так, жители Калужской губернии (Калужского избирательного округа) весной 1917 г. выражали полную поддержку действий Временного правительства, с лета этого же года наблюдалось значительное изменение взглядов населения в сторону поддержки социалистических партий, речь идет о партии социалистов-революционеров и РСДРП. Примечательно, что население губернии долгое время отдавало предпочтение именно эсерам, что выражается в резолюциях, принимаемых на крестьянских сходах [4, с. 357]. Программа социалистов-революционеров предполагала наиболее радикальное решение земельного вопроса – социализацию. Партия эсеров и Калужский губернский съезд крестьянских депутатов создали блок для участия в выборах во Всероссийское Учредительное собрание, но даже этот шаг не определил победу списка № 2 в Калужском избирательном округе. По результатам голосования по Калужской губернии лидером стала партия РСДРП(б), набравшая 225 378 голосов (57% от общего числа поданных голосов). В связи с вышеизложенным представляет интерес анализ предвыборной работы калужского отделения РСДРП(б).

Избирательный процесс выборам во Всероссийское собрание в отдельных округах остается актуальным для современных исследователей. В работах рассматриваются электоральные предпочтения избирателей разных регионов, организационные проблемы, возникшие в период голосования, нарушения в ходе выборов [1; 8].

Идея созыва Учредительного собрания поддерживалась Российской социал-демократической рабочей партией. Главной задачей партии была защита интересов рабочего класса в городе и деревне. Благодаря членам партии, этот пункт появился в программе Временного правительства. 19-26 августа прошел Объединительный съезд РСДРП (о), призванный предотвратить окончательный раскол между партийными группами [2, с. 461]. Поставленная цель не была достигнута, после окончания съезда фракции умеренно-большевистского толка стали заявлять о своей самостоятельности. На съезде обсуждался вопрос блокирования с другими политическими силами, было принято решение, что партия будет выступать самостоятельным списком.

Большевики считали, что Учредительное собрание является одной из площадок для борьбы рабочих за свои права. Но стоит отметить, что отношение партии к идее созыва собрания зависело от политической ситуации, настроений пролетариата. По многим пунктам программа большевиков была сходной с меньшевистской, кроме аграрного вопроса и вопроса о мире. Большевики предполагали, что полное уничтожение помещичьего землевладения возможно еще до созыва собрания, которое только закрепит то, что отвоено. Партия выступала за немедленное заключение мира и обнародование всех тайных документов, заключенных до начала столкновений и в ходе войны.

При ЦК РСДРП (б) в начале августа была образована комиссия по выборам в Учредительное собрание. Также при центральном комитете была организована муниципальная группа, в которую вошли Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, Я.М. Свердлов, Д.З. Мануильский и др. Группа должна была наладить связь с комитетами партии на местах, выяснить соотношение политических сил на местах [5, с. 32]. Стоит отметить, что ЦК партии контролировал печатные органы партии на местах, требовал присылать в Петроград несколько номеров газет по мере их выхода в печать. ЦК в сентябре 1917 г. обратился к местным партийным организациям с заданием срочно провести сбор средств на проведение предвыборной кампании, так как партия испытывала большие проблемы с финансированием и не могла развернуть должную работу. В октябре ЦК партии обращался к местным организациям с тем же призывом. Считалось необходимым образовать избирательный фонд по выборам в Учредительное собрание, который будет формироваться из отчислений от однодневного заработка рабочих, из специальных сборов (кружечных, от организации концертов, лекций). Все со-

бранные деньги распределялись между ЦК и местным комитетом, из которых 60 % собранных средств оставалось в провинции [5, с. 52].

В Калужском губернском комитете партии, по подсчетам ЦК РСДРП(б), в июле насчитывалось около 700 членов. Жиздринский комитет РСДРП (б), образованный в конце апреля, состоял из 35 членов. Людиновский комитет, насчитывавший к октябрю 220 членов, единственный из Калужской губернии регулярно делал отчисления в ЦК в размере 10% от собранных средств. Калужский комитет, который был образован в апреле, к августу насчитывал 297 членов. Главный печатным изданием партии в городе был бюллетень «Рассвет», с октября 1917 г. стала издаваться одноименная полноценная газета [5, с. 588]. К августовскому съезду партии ЦК подготовил опросный лист для делегатов, состоявший из 41 вопроса. Делегат от Калужского отделения организации РСДРП (б) И. Кизельштейн отмечал, что партией проводится активная агитация среди солдат, портных, меньше среди учащихся; численное превосходство за меньшевиками и эсерами; со страниц газет ведется травля большевиков; никак не удастся заручиться поддержкой железнодорожников. Также отмечалось, что организация поддерживает тесную связь с Московским областным бюро, которое периодически присылает своих представителей для разъяснения событий, происходящих в Петрограде и Москве [6, с. 339].

От Калужского губернского бюро РСДРП (б) ответ на запросы ЦК последовал 18 сентября. Председатель П.Я. Витолин утверждал, что организации в губернии малочисленны, так как нет крупных промышленных центров. Деньги на агитацию в Учредительное собрание на текущий момент калужское бюро собрать не могло, так как была приобретена собственная типография и нужны были средства на ее содержание. Приблизительно в этот же период калужские большевики возглавили местный Совет солдатских депутатов, который вскоре стал игнорировать распоряжения местной и центральной власти. 19 октября Совет был арестован силами военных, прибывших в Калугу по распоряжению Временного правительства.

Калужские большевики уступали в финансовых возможностях своим главным оппонентам социалистам-революционерам, в связи с этим приняли решение отправлять в уезды солдат-агитаторов. Которым крестьяне, безусловно, доверяли, так как последние общались с ними на доступном языке, сами являлись выходцами из крестьянской среды. В других округах большевики активно использовали агитацию посредством солдатских писем женам и матерям [7, с. 52]. В своей агитации большевики помимо популяризации своей программы, значительное внимание уделяли критике соперников, Временного правительства, которое давало все больше поводов для этого. Помимо агитации среди рабочих, проводилась активная агитация среди крестьянства. В уездах Калужской губернии большевики умело пользовались незнанием крестьян политических программ партий и распространяли ложные сведения о своих соперниках. Несмотря на огромную волну критики в адрес РСДРП (б), ей удалось оставаться на плаву во многом благодаря успешной агитации, простым и понятным лозунгам.

Основной период голосования (12-14 ноября) проходил в обострявшейся политической обстановке. Сложившаяся в губернии ситуация, когда большевики были удалены от власти не могла не настораживать Московское отделение РСДРП(б). Как раз в период голосования в Калужскую губернию были направлены представители Московского Военно-революционного комитета и ВИКЖЕЛЯ, силами которых было достигнуто соглашение между местными Советами рабочих, крестьянских и солдатских депутатов по созданию коалиционного органа управления и смещению действующей губернской власти. Но Калужское отделение РСДРП(б) приняло решение создать Военно-революционный комитет без права представительства в нем эсеров и меньшевиков. Перечисленные события не могли не повлиять на ход голосования, в нескольких участковых комиссиях были зарегистрированы случаи

нарушения процедуры голосования со стороны сторонников партии большевиков: агитация на участке, давление на избирателей с угрозой применения насильственных мер [3, с. 184].

Необходимо отметить, что в голосовании по Калужскому избирательному округу приняло участие 52,7 % от общего числа зарегистрированных избирателей. От партии РСДРП(б) в Учредительное собрание прошло 5 кандидатов (из 7-ми заявленных), второе место по округу занял объединенный список партии социалистов-революционеров и Калужского общегубернского съезда советов крестьянских депутатов, от которого в Учредительном собрании было представлено 3 кандидата.

Таким образом, победу партии большевиков на выборах во Всероссийское Учредительное собрание по Калужскому избирательному округу предопределила не только предвыборная агитация партии. На результаты голосования повлияла политическая ситуация в губернии, противозаконные методы, которые использовала партия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьёв А.А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси и соседних российских губерний. Могилев: Изд-во Могилевского государственного университета (МГУ им. А.А. Кулешова), 2010. 204 с.
2. Меньшевики в 1917 году. В 3 т. Т. 2. От июльских событий до корниловского мятежа. М.: Прогресс-Академия, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1995. 832 с.
3. Мухина М.В. Нарушения в ходе проведения выборов во Всероссийское Учредительное собрание в Калужском избирательном округе // Платоновские чтения: XXVIII Всерос. конф. молодых историков (Самара, 9-10 дек. 2022 г.). Самара, 2023. С. 183-186.
4. Общество и революция. Калужская губерния в 1917 году (1999) / Под ред. В.Я. Филимонова. Калуга: Фонд «Символ». 432 с.
5. Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями: сборник документов / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.: Госполитиздат, 1957. 791 с.
6. Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Шестой съезд РСДРП (большевиков) КПСС, апрель 1917-1918. М.: Госполитиздат, 1959. 487 с.
7. Протасов Л.Г. Женщина и Всероссийское Учредительное собрание // От мужских и женских к гендерным исследованиям: материалы международной научной конференции, 20 апреля 2001 г. Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного университета. С. 46-54.
8. Пыхалов И.В. Российский парламентаризм в 1917 г.: опыт неуправляемой демократии // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. №1. С.66-69.

© Мухина М.В., 2024.